

WHITE NOISE SPECTROGRAM

**A la atención del Departamento de Lexicografía
Real Academia Española**

Muy señores míos:

Me dirijo respetuosamente a esa Corporación con el fin de poner en su conocimiento la conveniencia de considerar, en el marco de sus trabajos lexicográficos, la posible incorporación del término *ruidismo* al Diccionario de la lengua española como voz de uso especializado en el ámbito estético, musical y sonoro.

El término *ruidismo* se emplea para designar una orientación estética en la que el ruido se concibe y utiliza como material expresivo central, especialmente en contextos de creación musical, arte sonoro y prácticas experimentales contemporáneas. Dicha noción cuenta con un amplio respaldo histórico, teórico y artístico, cuyos antecedentes pueden rastrearse desde las vanguardias del siglo XX —en particular a partir del manifiesto *L'arte dei rumori* (1913) de Luigi Russolo— hasta desarrollos posteriores ampliamente documentados en la musicología, la estética y la crítica artística contemporáneas.

Con el propósito de facilitar la evaluación de esta propuesta, adjunto a la presente comunicación un artículo académico titulado «*Hacia una legitimación terminológica de ruidismo: un marco estético e histórico para su introducción en el diccionario*», en el que se recogen referencias a publicaciones especializadas de reconocido prestigio, así como una delimitación conceptual precisa del término, su adecuación morfológica al sistema del español y su diferenciación respecto de otras denominaciones ya existentes, como *música experimental* o *arte sonoro*.

La propuesta no pretende en modo alguno prescribir el uso del término, sino únicamente poner de manifiesto la existencia de un concepto estético específico que, a juicio del firmante, podría beneficiarse de una denominación normalizada en español, conforme al carácter descriptivo y observacional que guía la labor lexicográfica de esa Academia.

Agradeciendo de antemano la atención prestada a esta comunicación, quedo a su disposición para cualquier aclaración adicional que estimen oportuna.

Reciban un cordial y respetuoso saludo,

Ortiz Morales, J.M.
Profesor Superior de Composición / Doctor en Comunicación Audiovisual
Málaga / España

EL RUIDISMO Y SU CUESTIÓN EXISTENCIAL

***Hacia una legitimación terminológica de la palabra ruidismo:
marco estético, histórico y comparativo para su introducción en el Diccionario de la lengua española***

Autor

Ortiz Morales, Jesús Manuel

***Profesor Superior de Composición (CSMMálaga)
Doctor en Comunicación Audiovisual (UMA)***

Resumen (Abstract)

El presente artículo aborda la necesidad de una delimitación conceptual y una legitimación léxica del término **ruidismo** dentro del contexto académico y lingüístico hispanohablante. A partir de una perspectiva descriptiva, se analiza el ruidismo no solo como una práctica sonora heterogénea, sino como una orientación estética donde el *ruido* —tradicionalmente excluido de la academia— se erige en el núcleo estructural y expresivo del discurso musical.

A través de un recorrido que transita desde las vanguardias históricas hasta la contemporaneidad, el autor propone la integración de este vocablo en el *Diccionario de la lengua española* (RAE), fundamentando su validez frente a términos anglosajones como *noise music*. El estudio concluye que el ruidismo constituye una categoría ontológica propia que desafía las definiciones convencionales de "sonido inarticulado", exigiendo un reconocimiento formal que refleje la realidad de las prácticas sonoras del siglo XXI.

Palabras clave (Keywords): *Ruidismo (Noise Music), Ruido, Noise, RAE, Acústica, Estética Musical, Musicología, Lexicografía, Vanguardias Sonoras, Sonido Inarticulado, Organized Sound.*

EL RUIDISMO Y SU CUESTIÓN EXISTENCIAL

Donde quiera que estemos, lo que oímos es principalmente ruido. Cuando lo ignoramos, nos perturba. Cuando lo escuchamos, lo encontramos fascinante¹.

1. Introducción: una necesidad léxica y semántica

Desde una perspectiva descriptiva, el **ruidismo** puede definirse como una orientación estética identificable en la que el ruido se emplea de manera sistemática como material expresivo principal. Esta práctica no constituye un estilo musical homogéneo ni una escuela cerrada, sino un conjunto de manifestaciones y prácticas diversas unidas por un rasgo común verificable: la centralidad estructural del ruido en el discurso sonoro. A diferencia de otros géneros experimentales donde el ruido aparece como un elemento accesorio o decorativo, en el ruidismo constituye el núcleo mismo de la experiencia musical. En este sentido, el ruidismo no niega la noción de música, sino que amplía sus límites históricos, incorporando sonidos tradicionalmente excluidos de la práctica musical académica o popular.

Por otro lado, la consideración del ruido como material artístico no depende tanto del propio material acústico u objeto sonoro, sino del contexto cultural y perceptivo, circunstancia ya ampliamente documentada en la literatura musicológica contemporánea. A lo largo del siglo XX y comienzos del XXI, el ruido ha pasado de ser considerado un elemento ajeno o indeseable dentro de la música a constituirse como material expresivo legítimo y con un estatus estético propio en múltiples estilos y prácticas artísticas dentro de dicho arte.

A pesar de que esta corriente amplía los límites históricos de la música incorporando sonidos tradicionalmente excluidos, la lengua española carece aún de un término normativo que la designe de forma específica. Esta ausencia genera un vacío que el presente trabajo propone cubrir mediante la incorporación de "ruidismo" al diccionario por las siguientes razones de necesidad funcional:

1) *precisión frente a la polisemia*: el término permite al lector navegar textos teóricos complejos sin perderse en la ambigüedad del vocablo inglés *noise*, que funciona como un término "paraguas" para realidades muy distintas (que abarcan desde la interferencia estática en una radio hasta una obra de Merzbow)²; 2) *por agilidad terminológica*: su aceptación permite generar derivados necesarios como el adjetivo ruidista, dotando al investigador de un vocabulario técnico ágil y elegante frente a perífrasis pesadas como "propio de la música de ruidos"; y 3) *por eficacia comunicativa*: el uso del sufijo "-ismo" comunica instantáneamente la existencia de una doctrina o vanguardia, situando al lector en el terreno de la musicología y evitando la confusión con el ruido ambiental o la contaminación acústica.

El presente trabajo propone el término **ruidismo** como género musical para cubrir, en lo posible, dicho vacío terminológico. Y, en definitiva, la propuesta de este neologismo busca dignificar el objeto de estudio e integrarlo formalmente en el corpus académico de las artes sonoras³, proporcionando una herramienta léxica transparente y morfológicamente coherente con el sistema léxico y semántico del español, actualizando su vocabulario artístico musical en contextos y géneros contemporáneos (pero ya con más de un siglo de historia, por no decir muchos más, si hablamos, por ejemplo, de las "sinfonías de juguetes" típicas desde el Barroco).

¹ John Cage

² El inglés tiende a la abreviatura: es común leer simplemente *noise* para referirse al género. Si el traductor vierte esto como «ruido», el estudiante español interpreta una categoría acústica general, no un movimiento cultural.

³ Como comenta Renato Poggioli, en su *Teoría del arte de vanguardia* (1962), los "ismos" no solo designan doctrinas, sino que validan la "historicidad" de un movimiento.

2. Antecedentes y desarrollo histórico

Aunque sus antecedentes conceptuales se remontan a las vanguardias históricas del siglo XX —en particular al futurismo italiano y a las primeras reflexiones sobre el ruido como material artístico—, el desarrollo del *ruidismo* como campo estético identificable se intensificó a partir de la segunda mitad del siglo, especialmente en contextos underground y experimentales.

Aunque ya Ferruccio Busoni, en 1907, había avisado que el mundo nuevo que se avecinaba iba a necesitar nuevos materiales expresivos para sus nuevas realidades⁴, generalmente, el manifiesto *L'arte dei rumori* (1913), de Luigi Russolo, se considera el primer planteamiento sistemático de la incorporación del ruido como material artístico musical. En este texto, Russolo propone una reconsideración radical de la música tradicional: ante la omnipresencia del ruido en la vida moderna, los compositores deberían incorporar el ruido como elemento musical legítimo y no simplemente como fenómeno ausente de valor estético⁵.

En general, las prácticas ruidistas pueden incorporar fuentes sonoras acústicas, electrónicas, industriales, mecánicas o digitales, así como técnicas de manipulación extrema del sonido: distorsión, retroalimentación (acoples o “feedback”), saturación, uso de grabaciones de todo tipo (realizadas de la naturaleza o manipuladas por efectos), manipulación física de soportes de audio o generación algorítmica de ruido. En muchos casos, la organización musical se basa en texturas, densidades, masas sonoras o procesos estáticos más que en desarrollos narrativos tradicionales. Así mismo, el ruidismo puede adoptar formas estructuradas o radicalmente no estructuradas, desde composiciones con una planificación formal clara hasta propuestas de improvisación libre o de duración extendida, donde la experiencia perceptiva del sonido prima sobre cualquier expectativa musical convencional.

Por tanto, la gran variedad de corrientes modernas dentro del ruidismo diversificadas (especialmente denominados según su equivalencia con la *música noise*) e incluso, en un segundo nivel, la particularización en algunas escenas que podríamos denominar regionales⁶ muestran cómo la praxis artística contemporánea se ha consolidado alrededor del uso del ruido como materia sonora legítima en múltiples contextos que comparten la primacía del ruido como material musical (y como elemento estructural del discurso sonoro, más allá de convenciones formales heredadas) aunque difieran en sus contextos culturales, técnicas y estéticas.

Por solo mencionar algunos subgéneros contemporáneos englobables en esta corriente, podemos mencionar el *Industrial noise*, con temas angustiosos y uso de elementos extraños de todo tipo a las convenciones musicales incluyendo sonoridades ruidistas y onomatopeyas vocales futuristas/dadaístas; el *Harsh noise* y *harsh noise wall*, caracterizados por masas sonoras densas y saturadas; el *Noise rock* y *noise pop*, que combinan estructuras del rock con texturas ruidistas; el *noisecore* y *noisegrind*, vinculados a escenas punk y extremas, al igual que el *dark ambient* o el *power electronic* e incluso, en contextos regionales, las variantes particularizadas ya comentadas; si bien conviene señalar que en muchos de

⁴ Busoni. *Boceto para una nueva estética musical* (1907) "¿Hacia dónde debería dirigirse el siguiente paso? Hacia el sonido abstracto, la técnica libre y el material tonal ilimitado". En realidad, Busoni se encaminó, preferentemente, hacia el camino del microtonalismo que también preconizaba el mexicano Julián Carrillo en su “Armónico número 13”.

⁵ Russolo (1913) «*La vida antigua era toda silencio. En el siglo XIX, con la invención de las máquinas, nació el ruido*».

⁶ Valga como ejemplo notorio de subgénero específico el de la *música noise* japonesa (denominado internacionalmente “*Japanoise*”) caracterizada por un enfoque radical del ruido, con especial énfasis en la saturación, la densidad sonora y la experiencia perceptiva extrema. Asimismo, Europa y Norteamérica han desarrollado escenas ruidistas vinculadas a tradiciones experimentales, industriales y electroacústicas.

estos estilos el ruido suele coexistir con estructuras musicales heredadas, mientras que en el ruidismo puro el ruido ocupa, de forma predominante, una función absolutamente estructural.

3. Un uso creciente

Con respecto a su incidencia en el lenguaje técnico internacional, según una búsqueda realizada en Google, el término «ruidismo» arroja aproximadamente 16.600 resultados⁷, entre los cuales podemos contar un festival de música anual que cuenta, en este momento, con 11 ediciones ya celebradas con éxito de público y cuyo nombre es, precisamente, “Ruidismo”.⁸ Por otro lado, el término “Noise music”, equivalente en lenguaje inglés y de uso internacional alcanza los 145.000 resultados, si bien en muchas de las entradas de la palabra “Noise” (cerca de 5.000.000) también habría que contarlas, ya que, en terminologías abreviadas de música popular contemporánea, el término “Noise”, solo, ya sirve para denominar al género de la “noise music” y, por ende, las obras que, en español, podríamos denotar con la palabra “ruidismo”⁹. En cualquier caso, tanto el uso del término *Ruidismo*, como el de *Noise music*, presentan un crecimiento sostenido desde 1980, si bien el primero presenta picos significativos a partir del año 2000, coincidiendo con la revisión académica de las vanguardias futuristas.

Por otro lado, rastrear un número exacto de tesis doctorales o tesinas de postgrado, artículos o ensayos científicos o pedagógicos y artículos de prensa especializada cuyo objeto central (o colateral) sea la *Noise music*, o el *Noise*, es un desafío porque el término *noise* (al igual que *ruido*, en español o todavía más, quizás) es extremadamente ubicuo (aparece en medicina, ingeniería, sociología, etc.), pero ciñéndonos exclusivamente a los contextos de la Musicología, Estética y Estudios Culturales, las cifras son ya significativas y muestran un interés creciente desde el año 2000. Los datos sugieren un fenómeno de eclosión en el ámbito académico internacional del **Noise** como objeto de estudio en las últimas dos décadas.

Un desglose estimado basado solo en repositorios académicos principales en lengua inglesa sería:

A. Tesis Doctorales y Tesinas de Postgrado: se pueden rastrear aproximadamente entre 300 y 500 tesis doctorales a nivel global que incluyen *Noise Music* o *Noise* (referido a estética o práctica musical) en su título o subtítulo (en los repositorios académicos: *Teseo*, *Dart-Europe*, *ProQuest*).

B. Artículos y Ensayos (Científicos, Pedagógicos y Filosóficos): ésta es la categoría más densa. El ruido se estudia no solo como género, sino como fenómeno acústico y pedagógico:

1.-Científicos/Musicología: Superan los 5,000 artículos en bases de datos como JSTOR o RILM. Destacan estudios sobre la *estética del error* (glitch) y la *economía política del ruido*. Los Repositorios académicos utilizados serían: *JSTOR*, *Google Scholar*, *Academia.edu*.

2.- Artículos Pedagógicos: Hay una corriente creciente (especialmente en facultades de Bellas Artes) que utiliza el noise como herramienta para desaprender estructuras musicales

⁷ Consulta realizada el 23/12/2025.

⁸ El festival “Ruidismo” de Bullas (Murcia), que tiene lugar en el Centro social “la Almazara” (con capacidad para más de 1000 personas) durante sus fiestas patronales, comenzó a celebrarse en 2013 y en 2025 ha llegado a su undécima edición.

⁹ Aunque son casi imposibles de contar con exactitud, debiendo desmarcar las entradas posibles del uso de la palabra en Ingeniería, Medicina, Estadística, Acústica, Teoría comunicacional, etc.

rígidas. Se rastrean unos 400-600 artículos específicos sobre pedagogía del ruido. Los Repositorios académicos utilizados serían, en este caso: *Dialnet* y *ERIC*.

C. Artículos de Prensa: aquí la cifra es incalculable (decenas de miles), pero se pueden categorizar por su enfoque:

1.- Crítica Especializada: revistas como *The Wire*, *Scherzo* o *Rockdelux* han dedicado cientos de monográficos y reseñas al género desde los años 80 (especialmente sobre la escena japonesa o el industrial) y

2.-Prensa Generalista: el término suele aparecer en reportajes sobre *contaminación acústica* (enfoque negativo) o en suplementos culturales cuando se habla de artistas transgresores como *Merzbow* o *Lou Reed (Metal Machine Music)*. En síntesis, se contabilizan más de 10.000 solo en prensa especializada y artículos extensos de periódicos generalistas.

4. Escuelas compositivas y estéticas

La evolución de las vanguardias sonoras desde inicios del siglo XX ha puesto en entredicho la definición académica del ruido, tradicionalmente relegado a lo "inarticulado" o "desagradable" (como veremos en el apartado 7). A través de diversas escuelas estéticas y prácticas, los siglos XX y XXI han demostrado prácticamente que el ruido no es una carencia de orden (o, por lo menos, no siempre), sino un material con potencial comunicativo que, al ser organizado mediante nuevas estructuras y sintaxis, se termina convirtiendo en un lenguaje artístico legítimo. En este desarrollo múltiple y amplio (del que dejamos fuera a muchas corrientes participantes por exceso de material), algunas escuelas compositivas o estéticas han sido tan radicales e innovadoras, que han transformado nuestra percepción acústica, integrando el caos y la textura como elementos esenciales de la expresión musical moderna. Entre ellas han destacado:

1. *Futurismo Italiano:* como ya hemos mencionado, el origen moderno del ruidismo se rastrea en el futurismo italiano de principios del siglo XX, cuando *Russolo* sentó sus bases. Su estética sostenía que la Revolución Industrial había condicionado el oído humano a la polifonía mecánica, permitiendo su disfrute y uso artístico. Teóricamente, inició una taxonomía de sonidos ambientales (aulladores, golpeadores, estropiciadores, etc.) y creó grafías musicales inéditas; mientras que en la práctica diseñó una serie de dispositivos generadores de ruido (los *Intonarumori* o entonadores de ruidos, para generar y modular sonidos industriales) utilizados en conciertos experimentales, que pretendían hacer realidad la utilización del ruido en contextos musicales. Desde entonces, diversas corrientes experimentales han desarrollado prácticas centradas en la exploración estética del ruido, sentando las bases conceptuales de lo que aquí se denomina ruidismo.

2. *Música Concreta:* hacia 1940, la "música concreta" de *Pierre Schaeffer* marcó un hito al proponer que cualquier sonido extraído de la realidad podía constituir un "objeto sonoro" con entidad musical propia. Schaeffer refutó la supuesta falta de sentido del ruido mediante una "organización estructural" que demostró cómo el sonido grabado, al desligarse de su origen, puede articularse rítmicamente de forma similar a la palabra¹⁰. Técnicamente, sustituyó la partitura por la edición directa en laboratorio, empleando cintas y bucles para lograr una textura orgánica inalcanzable para la orquesta clásica.

¹⁰ De hecho, es evidente que al calificar el ruido de "desagradable", la RAE hace caso omiso de la "escucha reducida", técnica perceptiva propugnada por Schaeffer y que permite valorar el sonido y el ruido por sus meras cualidades intrínsecas (textura, grano y masa) y no por su origen o sensación subjetiva.

3. *El Experimentalismo*: a mediados de siglo, *John Cage* revolucionó la disciplina al desdibujar los límites entre silencio y sonoridad. Su pensamiento estético situaba a la música en un espacio intermedio entre el caos acústico y el discurso lingüístico, elevando cualquier sonido ambiental a material compositivo. Cage integró el ruido como un sistema de signos que confiere vitalidad a la escucha. Sus aportaciones prácticas fueron rupturistas: desde el "piano preparado", que transmuta el instrumento en un conjunto percusivo; pasando por obras que utilizan como instrumentos objetos domésticos y aparatos electrodomésticos usuales (*Water Wall*, de 1959), hasta "4'33", donde el rumor del entorno se erige en protagonista de la obra.

4. *Ecología Acústica y Paisaje Sonoro*: desde 1970, *R. Murray Schafer* y la escuela de Vancouver aportaron una visión ética con el concepto de "Paisaje Sonoro". Esta corriente entiende el ruido no como una interferencia, sino como una señal que otorga identidad a un territorio. Teóricamente, Schafer ordenó los sonidos de la biosfera en relaciones coherentes para dotar al entorno de una funcionalidad comunicativa. Prácticamente, introdujeron la "grabación de campo" para capturar la esencia de lo cotidiano, buscando un equilibrio entre la acústica natural y la creación artística.

5. *Espectralismo*: el "Espectralismo" de *Grisey* y *Murail* situó la física ondulatoria en el núcleo de la composición. Basándose en el análisis científico del espectro, postulan que el ruido es una emisión capaz de articularse mediante síntesis instrumental y armonía. En sus obras, tanto acústicas como electrónicas, el soplo o el rozamiento no son defectos, sino componentes tímbricos esenciales que dotan de relieve y realismo a la interpretación, alejándose de la esterilidad de la pureza tonal.

6. *Free Jazz y Movimiento Fluxus*: a partir de los años 60, tanto la corriente del *Free Jazz* como el grupo "*Fluxus*", cada uno por su lado, utilizaron el ruido como un vehículo de libertad absoluta frente a la norma. Estas corrientes reivindican que la organización sonora puede ser un espejo del discurso emocional más que de la regla gramatical. Técnicamente, incorporan las onomatopeyas y gritos vocales, los soplos de los instrumentos de viento, los chirridos y cualquier tipo de golpes percusivos en vocabulario artístico en primera instancia, que pasa rápida y fácilmente a "herramientas de subversión política" (*Art Ensemble of Chicago*, p.e.), transformando lo que algunos consideran "desagradable" en un mensaje humano de gran profundidad y autenticidad.

7. *Música Concreta Instrumental*: *Helmut Lachenmann* redefinió la tradición académica al enfocarse en la energía física necesaria para producir sonido. Su estética presenta una música que, aun siendo inarticulada bajo cánones oficiales, exhibe una coherencia sintáctica interna muy rigurosa. Mediante "técnicas extendidas", convierte el ruido mecánico de los instrumentos en el eje vertebrador de la pieza. Esta metodología aporta una crudeza y un carácter humano que desafía la perfección artificial de la interpretación convencional.

8. *Noise Contemporáneo y Estética Glitch*: en la transición al siglo XXI, el *Japanoise* y el *Glitch* extremaron el ruidismo al convertir el error digital y la saturación en recursos deliberados. Esta escuela defiende que, aunque la música no sea un lenguaje verbal, posee una arquitectura de frecuencias con sentido estético intrínseco. En lugar de buscar la nitidez sonora, estas corrientes abrazan la distorsión y los fallos de sistema como elementos crudos que, al ser organizados, trascienden su naturaleza azarosa.

5. Marco teórico y crítico

A las puertas del primer cuarto del siglo XXI, el ruido ha trascendido su histórica consideración como mera interferencia o subproducto indeseado para consolidarse como un objeto de estudio multidimensional. En la actualidad, el fenómeno del "ruido" y la especificidad de la *Noise Music* no solo han permeado las vanguardias artísticas, sino que han generado un robusto y sofisticado corpus bibliográfico que articula dimensiones estéticas, ontológicas y sociopolíticas. Este amplio marco teórico y crítico permite hoy analizar el ruido, y el ruidismo, como una sólida fuerza expresiva con gramática propia. Bajo esta premisa, resulta interesante recorrer los estudios paradigmáticos que han cimentado esta genealogía intelectual:

En primer lugar, naturalmente, tenemos el ya mencionado como pionero ***L'Arte dei Rumori (1913)*** de **Luigi Russolo**, el *manifiesto fundacional* del ruidismo moderno donde propuso que la evolución de la música debía integrar los ruidos de la era industrial (máquinas, tranvías) para expandir la paleta sonora del ser humano;

y, a partir de este inicio teórico tan fulgurante, encontramos el (libro) ***Silence: Lectures and Writings(1961)*** de **John Cage**, obra paradigmática donde se elimina la jerarquía entre "sonidos agradables" y "ruidos molestos", integrando el azar en la creación y legitimando *el ruido como elemento musical* puro. Cage argumenta que el silencio absoluto no existe y que los sonidos ambientales —el tráfico, la lluvia o el movimiento del público— son música en sí mismos. Redefine la composición como el acto de “*dejar que los sonidos sean ellos mismos*”;

el ***Traité des objets musicaux (1966)*** de **Pierre Schaeffer**, centrado en los nuevos conceptos del **objeto sonoro y la escucha reducida**, proponiendo una ruptura con la música tradicional al enfocarse en el sonido en sí mismo, despojado de su fuente o significado (lo que llamó "escucha reducida"). Clasifica los sonidos del mundo (ruidos incluidos) como "objetos musicales" potenciales, sentando las bases de la música concreta;

el ***Bruits: essai sur l'économie politique de la musique (1977)*** de **Jacques Attali**, donde incide en el fenómeno económico-social del *ruido como profecía*. Argumenta que la música, en general, anticipa los cambios en la estructura social y económica; pero el ruido es especialmente revelador, porque es la transgresión que precede a un nuevo orden;

el ***Genèse (Génesis) (1982)*** de **Michel Serres**, en el que postula el *ruido como filosofía del fondo*: el ruido sería el "fondo" del mundo del cual emergen todas las formas y mensajes. Es el caos necesario para la creación;

el ***Noise, Water, Meat: A History of Sound in the Arts (1999)*** de **Douglas Kahn**, en el que se estudia el sonido y *el ruido más allá de la música*. En él se analiza en profundidad cómo el ruido ha sido utilizado en las vanguardias (Cage, Burroughs) para romper la distinción entre el arte y la vida física/biológica;

el ***Audio Culture: Readings in Modern Music (2004)***, de **varios autores** y editado por C.Cox y D. Warner, y en el que, por medio de aportaciones fragmentadas y particulares, se establece *la genealogía del pensamiento sonoro* con respecto al ruido: es una gran cartografía crítica que conecta las vanguardias, el minimalismo y el noise, siendo su gran aportación el situar al sonido como un campo cultural transgresor, integrando textos que explican cómo el ruido pasó de ser una interferencia a un lenguaje estético y político fundamental;

el ***Noise / Music: A History (2007)*** de **Paul Hegarty** en el que se plantea *el ruido como relación*: en él define el *noise* no como una música específica, sino, filosófica y estéticamente, como un juicio de valor. Explora cómo lo que hoy es "ruido" mañana será absorbido por la cultura como "música";

el ***The Wire Primers (2009)***, una recopilación de **varios autores** destacados realizada por Ediciones Caspar Melville: una guía práctica y estética sobre el ruidismo (*Noise music*), en la que se recopila ensayos que legitiman géneros como el *Japanese Noise* o el *Industrial*, dándoles un marco crítico y genealógico serio;

el **Noise Matters: Towards an Ontology of Noise(2013)** de **Greg Hainge**: un libro que estudia *la ontología del ruido* muy profundamente, y donde se defiende que el ruido no es algo que "falla" en la comunicación, sino una fuerza expresiva con su propia lógica interna, independiente de la música; y, finalmente (pero solo por no extendernos más),

el relativamente reciente **Background Noise. Perspectives on Sound Art (2015)**, de **Brandon LaBelle** donde se explora cómo el sonido en general —pero incluyendo de manera muy significativa el ruido— se utiliza como material artístico en instalaciones, performances y composiciones contemporáneas.

En definitiva, que la amplitud y profundidad de las obras analizadas (solo una muestra, en realidad) constatan que el ruido (y el *ruidismo* como traducción de *Noise music*) ha dejado de ser un fenómeno periférico para situarse en el centro de un denso ecosistema intelectual. A día de hoy, el estudio de estas corrientes artísticas cuenta con un marco teórico de una robustez incuestionable, sustentado por una bibliografía extensa y diversificada que abarca desde la ontología hasta la economía política. La recurrente atención de filósofos, musicólogos y especialistas de renombre ha transformado este campo en una disciplina académica plenamente legitimada, donde la acumulación de ensayos, tratados y manifiestos conforma una genealogía teórica y crítica de primer orden en el pensamiento contemporáneo: la vasta producción documental generada en torno a esta práctica y que ha contribuido decisivamente a conceptualizar el ruido como categoría estética autónoma, describiéndolo, no como un simple residuo sonoro, sino como un campo estético autónomo¹¹, además de acreditar su relevancia histórica, la consolida como una de las corrientes más analizadas y documentadas de la modernidad musical.

6. Una propuesta terminológica aparentemente correcta

Desde el punto de vista lexicográfico, el sustantivo *ruidismo* constituye una formación léxica regular y semánticamente transparente derivada del sustantivo "ruido" (RAE: *Sonido, o conjunto de sonidos confusos o poco armónicos*) y el sufijo "-ismo", productivo en la denominación de corrientes estéticas. También se relacionaría con el calificativo "ruidista", cuyo sufijo "-ista" denotaría, o bien profesión (pudiendo servir para ,a posteriori, los técnicos especialistas que en el contexto del cine mudo provocaban ruidos diversos para contextualizar las imágenes mudas, además de la música en directo; generalmente conocidos como artistas de "Foley"¹²); o bien, y más interesante en nuestra propuesta, a los músicos y compositores que han seguido o siguen actualmente la corriente o tendencia estética del ruidismo en uno cualquiera de sus estilos.

Así pues, se propone definir **ruidismo** como una corriente estética, especialmente musical (aunque no exclusivamente, ya que en el campo audiovisual también existe la posibilidad del trabajo en obras de "ruidismo visual") , caracterizada por el uso del ruido como material expresivo central, bien incluyendo, o bien al margen de las convenciones armónicas, melódicas o rítmicas tradicionales, según los diversos subgéneros (de los más suaves musicalmente hablando a los más extremos) que se han desarrollado a lo largo del tiempo dentro de esta ya amplia tendencia o género musical.

¹¹ Hegarty (2007) «Noise is not simply sound that is unwanted, but a relational concept defined by context».

¹² Fue Jack Donovan Foley quien hizo famoso el procedimiento de crear efectos de sonido a partir de objetos variados por medio de "trucos" sonoros que hacían parecer ruidos provenientes de un origen determinado (visto en la pantalla) cuando eran, en realidad, provenientes de una fuente absolutamente diferente y mucho mas accesible de grabar, incluyendo pequeños instrumentos "ruidosos" (matracas o similares: *noisemakers*), si bien su primer lugar de trabajo fueron las emisiones de radio de la Universal Studios, en 1914, de donde pasó posteriormente a la postproducción en el cine sonoro, durante esa época su labor influyó notablemente en los artistas que pretendían los mismos efectos en las proyecciones de cine mudo, bien en las grandes salas, bien en barracas.

En este contexto, el ruidismo se distingue de nociones más amplias como la música experimental por situar el ruido como eje estructural del discurso artístico. Hay que notar, en ese sentido, que el *arte sonoro*, la *música experimental* o incluso corrientes artísticas absolutamente correlacionadas como el *futurismo*¹³ comparten con el **ruidismo** elementos conceptuales (desplazamiento de normas tradicionales, exploración de nuevas sonoridades), pero ninguno nombra ni incorpora explícitamente la centralidad del ruido como material expresivo. Esto justifica la introducción de un término específico para una orientación estética ya claramente delimitada.

Cuadros sinópticos:

Definición propuesta: Ruidismo	
1. m. Tendencia estética o artística que emplea el ruido como elemento expresivo principal, especialmente en el ámbito musical o sonoro. 2. m. Uso deliberado de sonidos no musicales o no convencionales con fines expresivos, artísticos o experimentales.	
Observaciones lexicográficas	
Categoría:	sustantivo masculino
Formación:	derivación regular (ruido + -ismo)
Campo:	arte, música, estética
Definición derivada propuesta: Ruidista	
1. adj. Perteneciente o relativo al ruidismo. 2. m. y f. Persona que practica o defiende el ruidismo.	

7. Una revisión necesaria y pendiente

Quizás, ya que vamos a proceder a una propuesta terminológica de un sustantivo cuya raíz es la palabra **ruido**, deberíamos comenzar por estudiar esta raíz lo más profundamente posible. La Real Academia Española (RAE) ofrece varias acepciones para la palabra **ruido** en su diccionario, abarcando desde el sonido físico hasta conceptos abstractos como la discordia o la comunicación:

1. **Sonido inarticulado**, por lo general desagradable.
2. **Litigio, pleito, alboroto o discordia**.
3. **Sonido confuso** de voces.
4. **Causas que impiden** o dificultan la comunicación, por falta de claridad en el envío o en la recepción del mensaje.
5. **Apariencia ostentosa** en las cosas.
6. **Repercusión**, de carácter público o social, que algo produce. *Hacer mucho ruido un suceso*.
7. (*Física*) Señal de **perturbación** que se superpone a una señal útil.
8. (*Anticuado*) Discordia, pendencia, riña.

De todas estas acepciones, nos van a interesar, especialmente, las dos iniciales. Sin embargo, la primera, que es la más cercana a convertirse en la raíz del término de nuestra

¹³ Si bien en el futurismo surgen los primeros y más seminales estilos ruidistas, como el espectacular rumorismo de Luigi Russolo; la poesía sonora de Marinetti o la sinfonía ruidista urbana en directo, como en el futurismo ruso de Avraamov; los verdaderos “músicos oficiales” del Movimiento, como Pratella, Giuntini o Casavola, practicaban, en realidad, una suerte de impresionismo exagerado, con características modernistas y extremas, pero aún dentro de la “práctica común”.

propuesta, no termina de cumplir los requisitos y definición ajustada necesaria para poder construir sobre ella nuestra oferta terminológica. En realidad, la definición de la RAE es insuficiente para el rigor musicológico actual y para nuestros deseos de precisión técnica porque se basa en criterios antropocéntricos y subjetivos (como el agrado o el desagrado) y en una ambigüedad lingüística que califica al ruido como "inarticulado", una característica o calificativo que queda poco claro y necesitado de aclaración posterior.

Necesitamos así asentar nuestra propuesta sobre otra acepción más técnica y específica de la palabra ruido, y su distinción y separación de los relacionados "sonido" o incluso "música", especialmente en el aspecto acústico y musical (los que, de verdad, nos interesan en nuestro desarrollo profesional, y por los que planteamos esta propuesta) donde esta limitación se supera al sustituir la mera opinión personal por la física ondulatoria, definiendo el ruido no por su belleza, sino por sus características ondulatorias y armónicas. Afortunadamente, acudiendo a diccionarios más especializados técnicamente sobre términos específicos musicales, vemos que en Acústica, por ejemplo, los sonidos que caen bajo el paraguas del calificativo de "ruido", físicamente, suelen ser una *mezcla compleja de frecuencias sin una relación armónica clara, cuyas ondas son irregulares y erráticas* (o en versión breve, *ondas irregulares sin frecuencia fundamental clara*). Mientras, los "sonidos musicales" se componen de frecuencias periódicas y armónicos ordenados (aunque el instrumento no "hable", el sonido resultante es limpio y matemático). Es decir, se diferencian entre ellos por su **estructura ondulatoria**.

Por otro lado, si decidimos echar un vistazo a la Música clásica como arte y su compleja relación con el elemento a priori "rechazado y prohibido" del ruido, vemos que la definición de la RAE también resulta técnica y artísticamente limitada al calificar el ruido como un sonido "inarticulado", ya que, bajo ese criterio estrictamente lingüístico, toda la música entraría en dicha categoría al no constituir un "lenguaje verbal con palabras segmentables" (siendo la posibilidad de segmentación en unidades con sentido propio la condición indispensable para considerar un sonido o lenguaje "articulado")¹⁴. Esta imperfección se supera en el ámbito musical mediante la organización estructural: mientras que el ruido se manifiesta como una emisión aperiódica, irregular y caótica, la música utiliza el ritmo, la sintaxis y la armonía para dotar al sonido de un sentido artístico, un "código de significados" que funciona de forma análoga al habla.¹⁵

Así, el mundo de la música trasciende la mera "inarticulación" física al articular los sonidos en un sistema de relaciones coherentes, donde incluso los "ruidos" propios del instrumento (como el soplido o el roce del arco) no se rechazan como algo desagradable, sino que se integran como matices esenciales para otorgar naturalidad, vida y carácter a la interpretación, evitando una pureza tonal que resultaría artificial (un caso, quizás, todavía más curioso de compromiso teórico-práctico con la definición "oficial" de ruido como algo "desagradable").

Y nos atrevemos a concluir este apartado en que prevemos, en un plazo no muy largo, la necesidad de revisar o ampliar el concepto de ruido en el diccionario, dando entrada a la acepción técnica de la acústica (por lo menos una de ellas), como, por ejemplo:

9) ruido: *sonido de ondas irregulares y erráticas cuyos armónicos derivan de una mezcla compleja de frecuencias sin una relación armónica clara.*

¹⁴ No nos parece demasiado atrevido sugerir que si la RAE acepta música como una "articulación especial de signos no verbales"; por la misma condición debería de aceptar el ruidismo. O, en otro caso, según la definición de Varèse y su concepto de Música como "sonido organizado" (organized sound), el ruidismo lo sería como "ruido organizado".

¹⁵ Si un violinista toca una nota perfecta, es un sonido inarticulado pero armónico. Si ese mismo violinista arrastra el arco por error produciendo un chirrido estridente, eso es **ruido** porque es un sonido inarticulado, irregular y, como dice la RAE, "desagradable".

8. Soberanía intelectual y precisión didáctica: *Ruidismo vs Noise music*

La consolidación de un marco teórico tan vasto como el expuesto anteriormente en el apartado 5 se enfrenta en el ámbito hispanohablante a una barrera terminológica crítica: la ausencia de un vocablo propio que traduzca con elegancia y completitud el concepto **Noise music**. Hasta ahora, este constructo anglosajón se ha instalado de manera hegemónica, obligando a investigadores y traductores a recurrir sistemáticamente al barbarismo para abordar la materia con la soltura técnica necesaria. Así, la incorporación de los términos ruidismo y ruidista al diccionario de la RAE constituye un acto de soberanía lingüística necesario para superar la actual dependencia del constructo anglosajón.

Esta unificación terminológica responde a dos necesidades fundamentales: identidad y fluidez académica: El uso de "ruidismo" ofrece una alternativa sintética y elegante frente a perífrasis como "música de ruidos", que resultan pesadas e imprecisas en la redacción técnica, a la vez que una traducción cercana a otros términos idiomáticos utilizados anteriormente en otros contextos lingüísticos (p.e: *Rumorismo*, en italiano; o *Bruitisme*, en francés). Al adoptar un vocablo propio, el español deja de importar conceptos prefabricados, evitando una posición de subordinación o colonización cultural absolutamente innecesaria y gratuita; y permitiendo nombrar la realidad sonora desde una identidad lingüística propia. Otra de sus grandes ventajas sería la resolución de la ambigüedad léxica: a diferencia del inglés, donde la palabra **noise** funciona de forma equívoca (simultáneamente) como sustantivo común (ruido) y como nombre del género artístico ("*Música de ruidos*"), el término "ruidismo" separa nítidamente el objeto físico de la voluntad estética y compositiva. Esta clarificación proporcionaría, además de otras ventajas, claridad en la enseñanza y divulgación: siendo distinción crucial en el ámbito pedagógico, ya que elimina las barreras invisibles que obligan al estudiante novel a discernir constantemente por el contexto si se alude a una interferencia acústica o a una corriente performativa. El rigor conceptual resultante garantiza que el debate académico se centre en la profundidad de las ideas y no en constantes aclaraciones terminológicas.

En definitiva, la institucionalización de este término actúa como un puente para el conocimiento, dotando a la lengua española de una herramienta ágil que garantiza una traducción fluida y un análisis crítico superior en el ecosistema intelectual contemporáneo, ya que esta simple y elegante precisión terminológica facilita la enseñanza de una materia compleja, despejando el camino para una comunicación académica más transparente y eficiente, donde la terminología actúe como un puente y no como un obstáculo para el conocimiento.

La adopción del término **ruidismo** resolvería este dilema de soberanía intelectual al ofrecer una alternativa que captura la esencia del movimiento sin ceder el pensamiento sonoro a la lengua inglesa. Frente a la utilización de "*música de ruidos*", que a menudo resulta pesada en la redacción o imprecisa en su delimitación, el ruidismo dota al castellano de una herramienta sintética, ágil y elegante. Además, permite dejar de importar conceptos prefabricados y comenzar a nombrar nuestra realidad sonora desde una identidad lingüística propia, evitando que la falta de una respuesta léxica nos sitúe en una posición de subordinación intelectual y colonización cultural permanente. Así, el uso de "ruidismo" y su derivado "ruidista" garantiza una traducción fluida que separa claramente el objeto físico de la voluntad estética y compositiva (lo que no ocurre en inglés).

9. La inoperatividad en el ecosistema digital

Otra de las razones (quizás más pragmáticas) para la normalización del término que proponemos aquí radica en la actual indefensión taxonómica que sufren tanto creadores como consumidores en las plataformas digitales de gestión y distribución de música; incluyendo además las bases de datos académicas. La ausencia de la categoría "ruidismo" en los menús de selección de géneros (ya preestablecidos de antemano) en las plataformas digitales provoca una distorsión sistemática de la realidad artística por varios motivos; 1) imprecisión en la publicación de obras: al no existir la opción específica, los autores ruidistas se ven obligados a inscribir sus trabajos bajo etiquetas como "música electrónica", "electroacústica" o el genérico "experimental". Esta elección no es solo inexacta, sino estrictamente incorrecta, ya que diluye la especificidad del ruido como material estructural y confunde la técnica (como lo electrónico) con la voluntad estética (el ruidismo); 2) presenta un obstáculo innecesario en la experiencia del usuario: los oyentes que buscan activamente esta corriente encuentran barreras de acceso, ya que los algoritmos de recomendación y los motores de búsqueda carecen de un descriptor normalizado en español para filtrar estas obras. Esto fragmenta la audiencia y dificulta la consolidación de una comunidad global que ya es verificable en la práctica¹⁶; y provocando 3) el problema de la falsificación de metadatos: la obligatoriedad de escoger un "estilo de conveniencia" genera una base de datos histórica errónea.

Se comprueba entonces que la institucionalización del término por parte de la RAE, facilita el que las plataformas en español incluyan o adopten una nomenclatura que refleje la diversidad real de las artes sonoras contemporáneas, dotando al mercado cultural de una herramienta de clasificación rigurosa y no solo aproximativa y dudosa en este estilo en concreto.

10. La dimensión existencial y emocional del vacío nominativo

Más allá de las razones técnicas o digitales, existe una motivación de orden ético y humano que afecta directamente a la salud emocional de los creadores y aficionados. La ausencia del término ruidismo en el diccionario oficial condena a quienes practican esta disciplina a una suerte de inexistencia social y epistemológica, derivando en varias consecuencias indeseables, como son 1) la frustración del "compositor fantasma": al no existir una palabra que valide su dedicación, el artista experimenta una profunda insatisfacción personal al intentar explicar su pasión a los no iniciados.

Esta carencia léxica traslada la supuesta "irrealidad" del objeto creado (el ruido como arte) a la propia identidad del autor, quien termina sintiéndose un creador invisible de un género que, nominalmente, no existe; 2) la deslegitimación de la dedicación profesional: la falta de un marbete oficial provoca una brecha de incompreensión que genera decepción y frustración innecesaria. Sin el respaldo de la norma, el ruidista no solo debe explicar qué hace, sino justificar la existencia misma de su campo de estudio, lo que supone un cierto desgaste emocional que socava el reconocimiento de su esfuerzo y formación académica; 3) y el peor efecto posible de una mera paradoja ontológica: filosóficamente, lo que no se nombra no forma parte del mundo compartido.

Así pues, para el aficionado o el músico, la institucionalización de la palabra "ruidismo" por parte de la RAE no es un mero trámite administrativo, sino un acto de reparación emocional que rescata su vocación del silencio y la marginalidad, otorgando una "entidad de

¹⁶ En el magnífico estudio de Atton (2011) se explica con toda claridad la necesidad de los seguidores y aficionados de tener nomenclaturas y etiquetas claras y diversas para no perderse en la jungla de estilos y subgéneros muy confusos y rupturistas, y cuyo objetivo, en un principio, en muchos de ellos es, precisamente, escapar de cualquier posibilidad de categorización.

ser" a lo que hasta ahora solo es percibido como una anomalía sonora. En definitiva, la inclusión del término actuaría como un bálsamo contra la alienación del creador, permitiendo que su identidad profesional se asiente sobre una base lingüística sólida y deje de ser una entequeia difícil de comunicar y defender en el tejido social (incluida su propia familia, lo que parece nimio, pero no lo es del todo).

Conclusión

Resumiendo, que planteamos, en este artículo, que la incorporación del término ruidismo¹ al Diccionario de la lengua española respondería a 1) una necesidad léxica y semántica real al denominar una corriente estética concreta aún no cubierta en su definición por otra entrada equivalente o sustitutiva y ofrecer para su estudio de incorporación una construcción terminológica estable, lógica, elegante y coherente en el idioma español. Debe quedar claro que estamos tratando, a nuestro parecer, de una corriente artística 2) respaldada ya por un desarrollo histórico relativamente amplio ; 3) con un uso creciente y cada vez más extendido; 4) con unas escuelas compositivas y estéticas ya suficientemente consolidadas en el aspecto técnico; 5) con un marco teórico y crítico riguroso, con presencia en literatura especializada; 6) con una propuesta terminológica en la que se ha procurado la máxima corrección morfológica y realizada con la conciencia de 7) una incidencia fundamental, aunque sea a posteriori y a largo plazo, sobre el concepto raíz, la palabra "ruido", necesitada de revisión y actualización, y que, mas pronto que tarde, tendrá también que ser ampliada, siendo esta solicitud, quizás, una buena excusa para comenzar a plantearlo. Y, finalmente, en el plano de la intercomunicación idiomática ; 8) su equivalencia conceptual con otros términos especializados (y especialmente *noise music*), ampliamente aceptados en el ámbito cultural internacional con referencia a los estudios analíticos y estéticos musicologuillos y necesitados de sustitución correcta en español para no tener que incurrir en barbarismos innecesarios a la hora de enfrentarnos a las necesarias traducciones ; y con la justificación de facilitar en ese caso el análisis crítico, el debate estético y la enseñanza de todo el conjunto de teorías y prácticas musicales que, de otro modo, al designarse mediante las traducciones equívocas o perifrásticas ya comentadas a partir de *noise*, pueden inducir a confusión innecesaria al estudiante neófito o al lector no especializado; además de que, 9) en el contexto de las plataformas digitales de gestión y distribución, la institucionalización del término subsanaría la actual indefensión taxonómica en dicho ecosistema, permitiendo que autores y oyentes clasifiquen y localicen las obras con una precisión técnica de la que hoy carecen los menús de distribución; y, 10) en una dimensión meramente personal y emocional, el reconocimiento del vocablo actuaría como un acto de reparación ontológica y legitimación profesional, rescatando al creador de la frustrante invisibilidad de ser un "compositor fantasma" dedicado a un género que, nominalmente, aún no existe.

Por último, pero no menos importante, 11) porque este documento no nace con la vocación pasiva de quien espera un milagro lexicográfico gratuito, sino con la voluntad de quien fabrica la realidad que describe (*a Dios rogando y con el mazo dando*). Somos conscientes de que la Academia actúa simplemente como notario de la lengua que se habla en la calle (independientemente de la pertinencia o no de las palabras que podrían faltar en ella: certifica un uso general por los hablantes); por ello, nos hemos propuesto proporcionarle un "exceso de fehaciencia", por medio de una *ofensiva semántica* que contribuya (a la larga) a demostrar el impacto y fomento del uso del término solicitado requerido en sus condiciones generales para tener en cuenta cualquier sugerencia en ese sentido. Así que, para garantizar

¹ Quede claro que, desde una perspectiva descriptiva, el término *ruidismo* no pretendería en absoluto sustituir otros términos como *música experimental* o *arte sonoro*, sino ofrecer una denominación específica para aquellas prácticas en las que el ruido constituye el elemento estructural y estético predominante.

que el criterio de frecuencia no sea una entelequia, esta petición se inserta en una estrategia de saturación terminológica que ya está en marcha: desde la edición de un CD titulado, precisamente, *Ruidismo*^A, hasta la curaduría de listas en Spotify bajo dicho marbete^B, pasando por el blog especializado *Sobre el ruidismo y el cine Avant-Garde*^C, la impartición urgente de la conferencia *Ruidismo: el sorprendente impacto de un género musical inexistente* en algunos Conservatorios^D y finalizando con una petición expresa a la Academia para que comiencen a tener presente el problema^E.

En realidad, constatamos que existe una deliciosa paradoja en el hecho de que, para que una palabra que define el uso del "ruido" por su utilidad técnica sea rescatada del "silencio y la inexistencia", debamos primero generar una resonancia documental ineludible. Si el uso hace la norma, nos disponemos a usar el término hasta que el silencio de su ausencia en el diccionario resulte, técnicamente, ensordecedor (siempre, naturalmente, dentro de nuestras enormemente precarias posibilidades y recursos: nuestro "granito de arena", en realidad).

En definitiva, que para que el ruidismo deje de ser una omisión y pase a ser una entrada real en el diccionario, estamos intentando provocar, en este mismo momento, el mayor " *ruido mediático*" ...

Ortiz Morales

PD: Aunque también existe una última posibilidad: que todo este análisis sea poco importante o casi irrelevante (*mucho ruido y pocas nueces*) y que, en lugar de un verdadero ensayo, solo hayamos generado *puro ruido*.....

[*Ensayo soporte de la charla-audición **Ruidismo: El sorprendente impacto de un género musical inexistente** ofrecida por el autor el 6 de febrero de 2026 dentro de los actos de la Semana Cultural del Conservatorio Martín Tenllado, de Málaga*]

Bibliografía

- Adorno, Theodor W.: Filosofía de la nueva música (1949). Akal Ed.2003
- Adorno, Theodor W.: *Teoría estética* (1970). Akal Ed.2005
- Attali, J. (1995). *Ruidos: Ensayo sobre la economía política de la música*. Siglo XXI. (Original de 1977).
- Atton, C. (2011). *Fan Discourse and the Construction of Noise Music as a Genre*, Journal of Popular Music Studies 23, nº 3.
- Bey, H. (1991). *T.A.Z.: The Temporary Autonomous Zone*. Autonomedia.
- Bordieu, Pierre: *La Distinction. Critique sociale du jugement* (1979). esp: Taurus Ed.(1988)
- Cascone, Kim: *The Aesthetics of Failure: 'Post-Digital' Tendencies in Contemporary Computer Music* (2000). Computer Music Journal .Vol. 24 (4).
- Corominas, J. y Pascual, J. A. (1980-1991). *Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico*. Madrid: Gredos.
- Foucault, M. (1969). *L'archéologie du savoir*. Paris. Gallimard
- Hainge, G. (2013). *Noise Matters: Towards an Ontology of Noise*. Bloomsbury Academic.
- Hegarty, P. (2007). *Noise/Music: A History*. Continuum I.P. London.
- Helmholtz, H. (1863). *On the Sensations of Tone as a Physiological Basis for the Theory of Music*. London. Longmans, Green, and Co.
- Kelly, C (2009) *Cracked Media: The Sound of Malfunction* (Cambridge, Ma.: MIT Press, 2009).
- LaBelle, B. (2015). *Background Noise. Perspectives on Sound Art*. Bloomsbury Academic. NY.
- Poggioli, R. (1962): *Teoría del arte de vanguardia*. Revista de Occidente Ed.
- Priest, E. *Music Noise en Boring Formless Nonsense: Experimental Music and The Aesthetics of Failure*, p. 132. Londres: Bloomsbury Publishing.
- Real Academia Española. *Diccionario de la lengua española* (23.^a ed.). Consultado en https://dle.rae.es (<https://dle.rae.es>).
- Reynolds, Simon : *Retromania: Pop Culture's Addiction to Its Own Past* (2011). Farrar Straus & Giroux Ed.
- Roederer, J. G. (2008). *The Physics and Psychophysics of Music: An Introduction*. Springer Science & Business Media.
- Russolo, L. (1913). *L'arte dei rumori*. Milán: Edizioni Futuriste di Poesia.
- Sangild, T. *The Aesthetics of Noise* (Copenhague: Datanom, 2002). ISBN 87-988955-0-8. Reimpreso en UbuWeb.
- Schaeffer, P. (1966). *Traité des objets musicaux*. Seuil.
- Schwartz, Hillel (2011): *Making Noise :From Babel to the Big Bang & Beyond* .MIT Press.
- Serres, M. (1980). *Le Parasite*. Paris: Grasset.
- Shannon, C. E. y Weaver, W. (1949). *The Mathematical Theory of Communication*. University of Illinois Press.
- Weiss, Peter (1996): *La Estética de la Resistencia* . Iru Ed.
- Zwicker, E. y Fastl, H. (2013). *Psychoacoustics: Facts and Models*. Springer Science & Business Media.

Referencias / Enlaces

-
- A CD Ruidismo
- B Lista reproducción Spotify 1
 Lista reproducción Spotify 2
- C Blog sobre Ruidismo
- D Conferencia sobre Ruidismo
- E En Contraportada